

PEDAGOGICAL SCIENCES

ДИДАКТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОСІБНИКА ДЛЯ ВИКЛАДАЧА ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ

Гушuleй Й.М.

доктор педагогічних наук, професор

Гавришчук І.В.

кандидат педагогічних наук, викладач інженерної та комп'ютерної графіки ВСП «ТФК ТНТУ»

DIDACTIC MODELING OF THE GUIDE FOR THE TEACHER OF THE VOCATIONAL COLLEGE

Hushulei Y.,

Doctor of Pedagogics, Professor

Havryshchuk I.

Candidate of Pedagogics, Professor of Engineering and Computer Graphics of the Technical College of Ternopil Ivan Puluji National Technical University

АНОТАЦІЯ

Розглянуті мета і методика використання критеріїв оцінки навчально-методичного посібника як об'єкта грифування для працівника технічного коледжу.

ABSTRACT

The purpose and method of using the evaluation criteria of the educational and methodical manual as an object of marking for the employee of the technical college are considered.

Ключові слова: навчально-методичний посібник, коледж, аналіз.

Keywords: educational and methodological manual, college, analysis.

Створення навчальної літератури нового покоління є одним із першочергових завдань реформування професійної освіти. Міністерством освіти і науки України встановлено процедуру надання грифів навчальній літературі (підручникам, навчальним посібникам, навчально-методичним посібникам).

Мета даної статті – дидактичне моделювання експертної орієнтації у формі сутнісного аналізу об'єкта грифування з метою формування у викладача технічного коледжу знань і способів дії, необхідних для реалізації визначених критеріїв оцінки розробленого навчально-методичного посібника.

Навчально-методичний посібник для педагогічних працівників спрямовується на професійне зростання педагога, має розкривати особливості нових технологій навчання тощо. Основним змістом навчально-методичних посібників є методика викладання навчального предмета (або його розділів). У таких посібниках міститься теоретична інформація з питань методики (технології навчання (зміст, методи, організаційні форми, інноваційні підходи в методиці тощо), а також методичні рекомендації щодо її практичного провадження [3, с.5].

Пропонуємо розглянути можливість використання, визначених у методиці, критеріїв оцінювання об'єкта грифування у посібнику для викладача коледжу «Дидактичне моделювання виробничо-технічної орієнтації студента коледжу у системі ступеневої освіти».

До основних критеріїв оцінювання навчально-методичного посібника для викладача технічного коледжу відповідно відносимо: теоретична інфор-

мація із питань змісту і технології навчання; стратегічні методи пізнання; організаційні форми; інноваційні підходи методиці.

Теоретична інформація з питань змісту і технології формування виробничо-технічної орієнтації студента коледжу.

Систематизацію навчального матеріалу про основи технічних об'єктів доцільно реалізовувати з урахуванням їх основних функціональних органів. В сучасних технічних об'єктах можна виділити такі основні функціональні органи: конструктивні, робочі, енергетичні, керування, допоміжні. Визначення основних функціональних органів сучасної техніки можна використати як один із важливих шляхів загальнотехнічної підготовки студентів технічного коледжу. Але їх вивчення має свої особливості, які потрібно враховувати у процесі формування загальнотехнічних знань студентів у системі неперервної освіти «коледж-вищий заклад освіти».

Так, різноманітність технологічних (робочих) органів технічних систем настільки велика, що їх вивчення в усій різноманітності не може бути предметом загальнотехнічної підготовки, не може бути її завданням. Теж саме можна сказати і про конструктивно-організуючі органи й органи власного функціонування.

Зовсім по іншому стоїть питання з *енергетичними органами* технічних систем. Їх вивчення розширюється у межах загальнотехнічної підготовки до основ технічної енергетики. Так само вивчення керуючих органів розширюється до загальнотехнічних основ автоматки.

У процесі науково-методичного аналізу змісту і структури гіпотетичної моделі технікознавства

виділено такі основні розділи основ техніки: енергетична техніка та основи автоматизації виробничих процесів. Вивчення загальних питань енергетики і автоматики частково розподілене між загальноосвітніми предметами, а їх відповідні окремі зв'язки реалізуються в спеціальних предметах. Але серцевину загальнотехнічної підготовки складають відомості з основ енергетики й автоматики.

У ході експериментальних досліджень визначено такі основні теми з основ техніки навчального модуля дисципліни «Технології» у системі безперервної освіти «коледж – заклад вищої освіти»: механізми перетворення руху; гідравлічні і пневматичні лінії передач і перетворювачі енергії; теплові енергетичні системи; передача і перетворення електричної енергії; елементи систем автоматичного керування; роботи і автоматизація виробничих процесів.

Що таке виробничо-технічна орієнтація студента? Поняття виробничо-технічна орієнтація студента визначається як складова професійної діяльності, що передбачає здатність фахівця вільно орієнтуватися в сучасному технічному середовищі, а також його готовність до застосування сучасних технічних систем у процесі виконання професійних функцій.

Важливою специфічною рисою виробничо-технічної орієнтації є те, що вона пов'язується з проблемами, які необхідно розглядати в різних аспектах комплексно, з урахуванням різних чинників (техніко-технологічних, екологічних і ін.) і відповідно із залученням різних видів знань (технічних, природничих і ін.).

Навчальними ситуаціями можуть бути: невідповідність між наявними знаннями та способами дії за новими (практичними) вимогами; пошук шляхів використання наявних знань і способів дії у принципово нових умовах; наявність протиріччя суджень «можливо-неможливо», «раціонально-нераціонально» тощо.

Для того, щоб створити навчальну виробничо-технічну ситуацію, треба поставити перед студентами таке завдання, під час виконання якого вони відкривають для себе нові знання або способи дії. Завдання має впливати із змісту матеріалу, який вивчається, розв'язання виробничо-технічної ситуації має викликати у студентів потребу в нових знаннях чи способах дії.

Орієнтація у сфері техніки пов'язана з багатоаспектним аналізом різних технічних об'єктів як під час вивчення, так і під час самостійної роботи. У процесі пізнавальної взаємодії з об'єктом працівник завжди виділяє ті сторони, які мають для нього те чи інше значення. Спочатку компонентний склад об'єкта, потім визначається принцип дії технічного об'єкта і, накінець, здійснюється прогнозування його розвитку. Орієнтація в цьому зв'язку набуває форми компонентного, структурного і прогнозувального аналізу технічного об'єкта.

Форми організації навчання основ техніки

Компонентний аналіз технічних об'єктів як основна форма організації навчання з основ техніки спрямовується на формування у студентів коледжу

способів одержання науково-технічної інформації про будову об'єкта, функцій і особливостях його елементів.

Орієнтація, яка здійснюється за допомогою компонентного аналізу спирається на атрибутивні зв'язки і зв'язки взаємодії.

Атрибутивні зв'язки, які установлені: а) *за матеріалом елементів*: за використанням цінних кольорових металів можна зробити висновок про створення в технічному об'єкті умов для підвищення енергопровідності, зокрема теплової і електричної; б) *за формою елемента*: під час руху рідини у трубопроводі за течією тиск падає. Якщо труба вузька, то тиск падає швидко, у ширших трубах зменшення тиску невелике; в) *за співвідношенням розмірів елементів*: розміри електродвигунів і опор у підйомних кранах дозволяють співставити їх потужності; г) *за формою об'єкта*: обтічна форма пристрою може свідчити про значні швидкості його руху.

Отже, атрибутивні зв'язки дозволяють зрозуміти і обґрунтувати конкретну своєрідність об'єкта в цілому і окремих його елементів.

Зв'язки взаємодії встановлюють основні співвідношення елементів і разом з тим основні властивості технічного об'єкта. Це зв'язки виду: спосіб взаємодії елементів \Leftrightarrow властивості об'єкта.

Взаємодія елементів може передаватися механічним, пневматичним, гідравлічним, хімічним способами і ін. За допомогою названих зв'язків у технічному об'єкті проявляються, з одної сторони, способи взаємодії елементів, а з другої – основні властивості об'єкта, обумовлені даними взаємодіями.

Моделювання виробничо-технічної орієнтації студентів коледжу у формі компонентного аналізу технічного об'єкта з опорою на атрибутивні зв'язки має безсумнівні переваги, тому що дає змогу не тільки здобути знання про загальну будову технічного об'єкта і його основних функціональних органів, а й розвивати систему цінностей майбутніх молодших спеціалістів, їхню професійну позицію, одержувати науково-технічну інформацію про склад об'єкта, особливостях його елементів.

Дидактичне моделювання виробничо-технічної орієнтації у формі *структурного аналізу* спрямовується на формування у студентів коледжу знань і умінь, необхідних для розкриття структури технічного об'єкта.

Якщо компонентний аналіз обмежується виявленням ознак елементів і властивостей об'єкта головним чином із зовнішньої сторони, то тут виробничо-технічна орієнтація спрямовується на розпізнавання ведучих блоків об'єкта і встановлення зв'язків між ними. Ведучий блок утворює елементи технічного об'єкта, які об'єднуються за ознакою їх функціональної однорідності. Наприклад, блок «перетворювач руху» включає в себе великий набір муфт, валів, шестерень, пневмо- і гідро деталей і ін. За допомогою виділення ведучих блоків і зв'язків між ними встановлюється функціональний контур технічного об'єкта.

Виділимо деякі прийоми структурного аналізу, які доцільно враховувати під час створення навчальних ситуацій даного напрямку:

1. Під час визначення функціонального принципу технічного об'єкта:

а) поєднання елементів об'єкта в однорідні функціональні блоки;

б) визначення взаємодії блоків;

в) встановлення взаємозв'язку функцій об'єкта і його структури.

2. Під час моделювання функціональних принципів із заданими характеристиками:

а) аналіз заданих характеристик функціонального принципу;

б) знаходження (конструювання) адекватних функціональних блоків;

в) встановлення необхідного взаємозв'язку блоків.

3. Під час класифікації технічних об'єктів за функціональним принципом:

а) аналіз функціонального принципу;

б) визначення типових функціональних контурів;

в) виявлення реальних технічних об'єктів з конкретними функціональними контурами (модельне відображення технічного об'єкта і його функціонального принципа).

Дидактичне моделювання виробничо-технічної орієнтації у формі *прогнозувального аналізу* спрямовується на формування у студентів знань і умінь, необхідних для розуміння процесів розвитку (тимчасової зміни) технічних об'єктів.

Основні завдання навчальних ситуацій з прогнозувальним аналізом:

а) послідовна систематизація загальнотехнічних знань студентів про сферу сучасного виробництва за допомогою розкриття ведучих тенденцій науково-технічного прогресу;

б) ознайомлення студентів з найбільш розповсюдженими методами науково-технічного прогнозування (метод асоціацій, морфологічний аналіз, метод експертних оцінок і ін.);

в) активне використання виробничо-технічного досвіду студентів.

Наведемо основні напрямки створення навчальних ситуацій прогнозувального аналізу:

1. Виявлення тенденцій науково-технічного прогресу на базовому підприємстві.

2. Вплив науково-технічного прогресу на зміст продуктивної праці.

3. Визначення прогностичних змін функцій і конструкції технічного об'єкта.

4. Моделювання технічних об'єктів на новій науковій основі.

5. Розкриття впливу техніки на розвиток науки.

З метою підвищення рівня наочності практичних робіт доцільно використовувати комп'ютерну навчальну програму моделювання практичних робіт, наприклад, практична робота з основ техніки «Вивчення роботів» [1, с. 54].

Інноваційні підходи у методиці розроблення посібника викладача коледжу:

а) систематизація навчального матеріалу про технічні об'єкти, спрямованого на допрофесійне вивчення основ техніки у системі ступеневої освіти «коледж-заклад вищої освіти»;

б) методичні рекомендації щодо практичного впровадження прогресивних методів: *моделювання* (дидактичне моделювання виробничо-технічної орієнтації студента коледжу), *прогнозування* (прогнозу вальний аналіз технічного об'єкта, екстраполяція), *комп'ютерне моделювання*;

в) організаційні форми навчання: компонентний, структурний і прогнозувальний аналіз технічного об'єкта; комп'ютерна навчальна програма моделювання практичних робіт з основ техніки.

ВИСНОВКИ. Новий посібник для викладача технічного коледжу має безсумнівні переваги, тому що містить матеріали з методики/технології викладання, корекційно-розвиткових послуг (допомоги). Посібник спрямований на професійне зростання викладача, реалізацію його потреб у самоосвіті з проблем загальнотехнічної підготовки студентів коледжу, містить стратегічні методи пізнання та перспективні форми навчання.

Література

1. Гавришук І. В. Загальнотехнічні знання як основа формування виробничо-технічної орієнтації студента коледжу. Фахова передвища освіта, 2020. №4. С. 49–56.

2. Гавришук І. В., Гушулей Й. М. Дидактичне моделювання виробничо-технічної орієнтації робітника у формі компонентного аналізу технічного об'єкта. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2019. № 1. С. 88–94.

3. Методичні рекомендації «Про здійснення комплексної експертизи об'єктів грифування (крім електронних) та критеріїв їх оцінювання з метою надання оцінки доцільності надання відповідного грифа Міністерства освіти і науки України». Схвалено Вченою Радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 27 січня 2021 року Протокол №1. 12 с.